

A TERRA NÃO GIRA EM TORNO DO SOL – ANÁLISE III.

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 12/04/2024](#)

THE EARTH DOES NOT REVOLVE AROUND THE SUN – ANALYSIS III.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10967293

José Sílvio Filho¹

RESUMO

Este artigo busca rever o movimento da Terra conhecido como Translação, giro da Terra em torno do Sol. Na Meteorologia, ajudar a identificarmos possíveis catástrofes, auxiliar na agricultura com informações mais precisas para plantio e colheita. E, por último, retificar algumas informações publicadas no artigo Análise do perímetro da Terra pela Editora Aya e Análise astronômica II publicadas na Revista Ft.

Palavra Chave: Translação, Lua Nova.

Abstract

This article seeks to review the movement of the Earth known as translation, the Earth's rotation around the Sun. In meteorology, to help to identify possible catastrophes and to assist in agriculture with more

accurate information about planting and harvesting. At last, to rectify some information published in the article “Analysis of the Earth’s Perimeter” by publisher Editora Aya and Astronomical Analysis II, published by Revista ft.

Keywords: Translation, New Moon.

Introdução

Esta pesquisa tem como base uma informação escrita na Tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas no livro de Salmos escrito entre os anos 1500 AC a 500 A.C, aproximadamente. No capítulo 104, versículo 5 diz: “Estabeleceu a terra em seus alicerces; Ela nunca, jamais, será tirada do seu lugar.” Nota: “será abalada”.

Esta perspectiva não é nova, pois em seu tratado “Sobre o céu”, Aristóteles, que viveu por volta de 384 A.C a 322 A.C, fala sobre a Terra, Sol e Lua como esferas fixas inscritas umas nas outras, girando de forma perfeita e harmoniosa.

Embora as ideias acima carecem de ajustes, é possível combiná-las e agregar outras informações. Vejamos:

Segundo o site Facebook Geografia online a Lua é quatro vezes menor que a Terra.

Figura 1 – Lua inscrita na Terra de forma plana.

Para efeito de arredondamento, adotaremos o perímetro da Terra igual a 26.640 km. No estudo “Análise do perímetro da Terra” usamos o valor de 26.664 Km. O perímetro da Lua é igual ao perímetro da Terra dividido por 4. Assim temos, 26.640 dividido por quatro é igual a 6.660 Km. O raio da Lua é igual a 6.660 Km dividido por 6 que é 1.110 Km.

Neste estudo, consideramos o tempo de 1 hora igual a 1.110 km que é igual ao raio da Lua. Sendo assim, o perímetro da Terra é igual a 24 raios da Lua e a Terra gira em torno de si mesma num período de 24 horas.

Então, o perímetro da Terra é igual a 24 vezes o raio da Lua ou 12 diâmetros da Lua que é 26.640 Km.

Figura 2 – Lua circunscrita na Terra. Quadrante.

Movimento de Resolução relativo ao raio da Lua

Se a Lua girasse em torno da Terra, Movimento de Resolução, num período de 01 dia ou 24 horas, teríamos MR igual a 24 raios. Então, a distância do centro da Lua quando inscrita na circunferência da Terra a Lua circunscrita na circunferência da Terra seria igual a 4 raios que é 4.440 Km conforme figura 2.

Segundo o site TERRA.COM o Movimento de Resolução é igual a 29 dias + 12 horas + 44 minutos e 2 segundos. Neste estudo trabalharemos apenas com horas 29,53125 por lunação. Este valor equivale a 29 dias + 12 horas + 45 minutos. Usando uma Regra de Três sabemos que:

Se MR for igual a 29,5 dias, teremos: $29,5 \times 4 = 118$ raios do centro da Lua inscrito na Terra e a Lua circunscrita no MR. Se for igual a 29,5 dias + 45 minutos teremos: $29,53125 \times 4 = 118,125$ raios do Centro da Lua inscrito na Terra a Lua circunscrita no MR ou 59,0625 diâmetros da Lua. Assim o MR é igual $118,125 \times 6 \times 1110$ Km que é igual a 786.712,5 Km ou $59,0625 \times 6 \times 2.220$

km . A circunferência da Terra é igual a vezes 12 vezes o diâmetro da Lua que é $12 \times 2.220 \text{ Km}$ que é igual a 26.640. Assim, MR igual a 29,53125 vezes o período da Terra que é igual a 786.712,5 Km.

Qual a distância da Lua inscrita na Terra a Lua da circunferência do Movimento de Resolução?

786.157,5 km dividido por 6 é igual a 131.026,5 Km.

131.026,5 km dividido por 1.110 km (raio da Lua) é igual a 118,125 raios ou 118,125 horas.

Tomando como base o Calendário Astronômico da Unifei- Universidade Federal de Itajubá temos:

Figura 3 – Eclipse Solar.

Tabela 1: Lua Nova no ano de 2014.

2014	
	15h 45m
Lua Nova	30/03/2014
	30/03/2014 15:45
	29,53125
Eclipse Solar	29/04/2014 04:30
	29,53125
Lua Nova	28/05/2014 17:15
	29,53125
Lua Nova	27/06/2014 06:00
	29,53125
Lua Nova	26/07/2014 18:45
	29,53125
Lua Nova	25/08/2014 07:30
	29,53125
	23/09/2014 20:15
	29,53125
Eclipses Solar	23/10/2014 09:00
	29,53125

Por que escolhi o ano de 2014 como ponto de partida?

Embora se trata de um estudo científico este estudo tem na Bíblia informações importantes como por exemplo a Celebração da Páscoa Judaica e posteriormente a Celebração da Morte de Jesus Cristo em especial praticada pelas Testemunhas de Jeová que faz uma vez por ano exatamente na data praticada pelos antigos Cristãos. No ano de 2014 a Celebração da morte de Cristo caiu no dia 14 de Abril, exatamente como a primeira Celebração da Morte de Cristo em Jerusalém.

Poderá buscar mais informações sobre a data acima, acesse o site das Testemunhas de Jeová em Convite da Celebração da morte de Jesus abaixo nas referências bibliográficas. Vemos pela tabela acima 6 lunações de 29 de Abril de 2014 a 23 de Outubro de 2014 igual a 177,1875 dias período este que é de Lua Nova a Lua Nova é de um Eclipse Solar a outro Eclipse Solar.

O motivo do Eclipse Solar ser duas horas, pois é o tempo em que a Lua passa em frente ao sol. 2.220 Km é igual a 2 horas.

Tabela 2: Eclipses Solares com 6,5 e 1 lunações.

	2017		
	21/08/2017		
	15h 30m		
Eclipse Solar	21/08/2017 15:30		
	177,1875		
	14/02/2018 20:00		Eclipse Solar e Lua Nova 15/02
	147,65625		
	12/07/2018 11:45	Lua Nova	Eclipse Solar dia 13/07
	29,53125		
Eclipse solar	11/08/2018 00:30		

Conclusão

Neste estudo podemos confirmar que a Terra não gira em torno do Sol. Vemos Lua Nova constante em 29,53125 dias e também Eclipses Solar num período de 6 lunações. Se verificar no Calendário Astronômico da Unifei poderá ver também Eclipses Solares com 01 Lunação e 5 lunações respectivamente 29,53125 e 147,65625. Se considerarmos a inclinação da Terra igual a $24,609375 \times 6$ é igual a 147,65625 dias mais 01 lunação

29,53125 dias é igual a 177,1875 dias. Usualmente não é definido o ângulo de inclinação da Terra, pois algumas literaturas definem como 24,50, 23,50 e etc.

O foco do estudo não é calcular a frequência dos Eclipses mas comprovar que a Terra não gira em torno do Sol.

Referências Bibliográficas:

BIBLIOTECA ON-LINE DA TORRE DE VIGIA. Tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Edição de Estudo, Disponível em <https://www.jw.org/pt/biblioteca/biblia/biblia-de-estudo/livros/salmos/104/>. disponível em 09/04/2024.

BIBLIOTECA ON-LINE DA TORRE DE VIGIA. Celebração da Morte de Jesus. <https://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/celebracao/Celebracao-da-morte-de-Jesus-3/> disponível em 09 de Abril de 2024.

Calendário Astronômicos

<https://meteorologia.unifei.edu.br/pag/astro/astronomia/astroCalendario.php?y=2019&m=9> disponível em 09/04,/2024

TERRA.COM O que é um mês lunar e qual a sua duração? <https://canaltech.com.br/espaco/o-que-e-um-mes-lunar-e-qual-a-sua-duracao-222841/> disponível em 09/04/2024.

Geografia Online – Qual o tamanho da Lua?

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=326843875450118&set=a.133503428117498> disponível em 09/04/2024.

SÍLVIO FILHO, José. Análise do perímetro da Terra. In Ensino de matemática na atualidade: Percepções, contexto e desafio 4. Ponta Grossa. Aya Editora 2022. Pág42 a 48. Disponível em <https://ayaeditora.com.br/Livro/20954/>

SÍLVIO FILHO, José, ANÁLISE ASTRONÔMICA II. Rio de Janeiro. Revista ft 2023, disponível em <https://revistaft.com.br/analise-astronomica-ii/>

https://www.google.com.br/search?client=safari&sca_esv=48cd4be49e9cdafd&sca_upv=1&sxsrf=ACQVn09B7lj9RqalQpKlr3yOhhcWkjGlfQ:1712284244502&q=Qual+é+o+tamanho+exato+da+Lua?&sa=X&ved=2ahUKEwi4n5fxg6qFAxXAK7kGHaJ3AE4Qzmd6BAhcEAY&biw=1108&bih=914&dpr=2

<https://www.terra.com.br/byte/ciencia/espaco/o-que-e-um-mes-lunar-e-qual-a-sua-duracao,502713d2135e3233139887d681a8dde7tpxwvfcc.html>

<https://brainly.com.br/tarefa/26548490>

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/ciclo-lunar-veja-o-calendario-das-fases-da-lua-para-marco-de->

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405
e-Mail:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil